

TINIQQANOTLI KAPALAKLAR (LEPIDOPTERA, SESIIDAE)NING ADABIYOTLARDA O'RGANILISHIGA OID

Xusanov Alijon Karimovich

Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrası mudiri, b.f.d., professor.

a_khusanov75@adu.uz

Mamatov Xurshidbek Mirzakamol o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti, Tibbiy biologiya va gistologiya kafedrası o'qituvchsi.

mamatovhurshidbek0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15595656>

Annotatsiya: Tiniqqanotli kapalaklar tashqi ko'rinishi asalarilarga o'xshash, shaffof qanotlarga ega bo'lgan kapalaklar turi sanaladi. Ular dunyoning turli mintaqalarida keng tarqalgan bo'lib, hayot tarzi bevosita o'simliklar bilan trofik bog'langan. Ushbu oilaga mansub turlarning lichinkalari o'simliklarning poya va ildizlarini jiddiy zararlab, manzarali daraxtlari hamda qishloq xo'jaligi uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tezisdagi tiniqqanotli kapalaklarning biologiyasi va tarqalishi haqidagi ilmiy adabiyotlarda keltirilgan muhim ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tiniqqanotli kapalak, Sesiidae, tuxum, lichinka, g'umbak, imago, Farg'ona vodiysi, olma tiniqqanoti, feromon

Аннотация: Стекланний бабочки — это разновидность бабочек с прозрачными крыльями, похожими на пчелиные. Они широко распространены в различных регионах мира, а их образ жизни напрямую трофически связан с растениями. Личинки видов, относящихся к этому семейству, наносят серьезный ущерб стеблям и корням растений, оказывают отрицательное воздействие на декоративные деревья и сельское хозяйство. В данной диссертации обобщены важные сведения из научной литературы по биологии и распространению видов бабочек.

Ключевые слова: Бабочка, Sesiidae, яйцо, личинка, пупа, имаго, Ферганская долина, яблонная стеклянница, феромон.

Annotation: The Clearwing-wing moths are a type of butterfly that looks like bees and has transparent wings. They are widespread in various regions of the world, and their lifestyle is directly trophically linked to plants. The larvae of species belonging to this family cause serious damage to the stems and roots of plants, negatively affecting ornamental trees and agriculture. This thesis summarizes important information from the scientific literature on the biology and distribution of the clearwing butterflies.

Keywords: Clearwing-wing moths, Sesiidae, egg, larva, pupa, adult, Fergana valley, apple clearwing moth, pheromone

Tiniqqanotli kapalaklarning hayot sikli to'rtta bosqichdan iborat: tuxum, lichinka, pupa va imago. Lichinka bosqichida ular o'simliklar poyasi, ildizi yoki po'stlog'ining ichida rivojlanadi va oziqlanadi. Natijada o'simliklarning o'sishiga va hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning aksariyati o'simliklarning ichki to'qimalarida yashaydi, bu esa ularni ekologik jihatdan moslashuvchan qilib, tarqalish imkoniyatlarini oshiradi. Hozirgi vaqtda Sesiidae oilasining dunyo faunasi quyidagicha tasniflanadi: 2 yoki 3 suboila, 9 yoki 10 qabila, 149 uruqqa mansub 1352 tur va 48 kenja turlardan iborat [1]. Oila vakillari zoogeografik nuqtai-nazardan quyidagi ekologik zonalarga ko'ra, Palearktika zoogeografik viloyati bo'yicha 347 tur, Nearktika zoogeografik viloyati bo'yicha 121 tur, Neotropik zoogeografik viloyati bo'yicha 268 tur, Efiopiya zoogeografik viloyati bo'yicha 237 tur, Oriyental zoogeografik viloyati bo'yicha (shu jumladan Janubiy Xitoy, Tayvan, Papua-Yangi Gvineya) 415 tur hamda Avstraliya zoogeografik viloyati bo'yicha 15 tur tarqalgan [1].

Tiniqqanotli kapalaklar bo'yicha tadqiqot natijalari sun'iy feromonlardan foydalanish hisobiga nisbatan sezilarli darajada kengaydi. So'nggi 20 yil ichida ushbu oilaga oid bir nechta muhim

ilmiy monografiyalar chop etilgan [2]. Natijada G‘arbiy Palearktika faunasi yaxshi o‘rganilgan bo‘lsa-da, Markaziy Osiyo hududida tiniqqanotli kapalaklar hali to‘liq o‘rganilmagan.

So‘nggi yillarda Markaziy Osiyoga qilingan ekspeditsiyalar natijasida bir nechta yangi turlar aniqlangan va tavsiflangan [2].

Rossiya Federatsiyasining Orenburg viloyati va Boshqirdiston Respublikasidan *Microsphenia brosisiformis* (Hübner, 1813) tiniqqanotining yangi topilmalari keltirilgan. Bu tur Janubiy Ural faunasi uchun ilk bor qayd etilgan. Turning Yevropa qismidagi areali chegarasi sharqqa qarab deyarli 900 km kengaydi. Erkaklari sun‘iy sintez qilingan feromonlarga jalb qilingan. Kapalaklar tog‘li yashash joylarida uchragan, ammo ushbu turning Ural, G‘arbiy Sibir va Shimoliy Qozog‘iston dashtlarida keng tarqalgan bo‘lishi taxmin qilinmoqda. Janubiy Uralda 15 taga yaqin tiniqqanot turlari uchrashligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan [4].

Markaziy Osiyodagi tadqiqotlar

2007-2009-yillardagi Tojikiston hududida tashkil etilgan ekspeditsiyalar davomida ilgari fanga noma‘lum bo‘lgan *Bembecia* Hübner (1819) avlodiga mansub yangi kapalak turi topilgan (*Bembecia aye*) va tavsiflangan [3]. So‘nggi vaqtlarda Almata viloyati (Qozog‘iston)dagi olma bog‘larida olma tiniqqanotli kapalagi (*Synanthedon myopaeformis*) sonining keskin oshishi kuzatilmoqda [5]. Ushbu zararkunanda bog‘dorchilikka katta zarar etkazishi mumkin, ammo ko‘plab bog‘bonlar bu zararkunanda haqida bilmasligi mumkin. Bir qarashda bu tur zararkunanda sifatida qabul qilinmasligi mumkin, chunki tashqi ko‘rinishi bilan biroz asalariga o‘xshaydi.

Qozog‘istonda ilgari olma tiniqqanoti faqat shimoliy va shimoli-g‘arbiy hududlar uchun qayd etilgan edi. So‘nggi ma‘lumotlarga ko‘ra, u mamlakatning janubi va janubi-sharqida tez-tez uchray boshladi [5]. Shuni ta‘kidlash kerakki, janubi-sharqiy Qozog‘istonda olma tiniqqanotini o‘rganishni davom ettirish zarur, chunki u ko‘p turlarga zarar yetkazuvchi xavfli zararkunanda bo‘lib, ommaviy ko‘payish to‘lqinlarini berishi va yangi yashash joylariga tarqalishi mumkin. Shu sababli, bog‘dorchilik sohasida olma tiniqqanotini o‘rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Ushbu tur Yevropa, Kichik Osiyo, Yaqin Sharq, Shimoliy va G‘arbiy Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerikada uchraydi. Sobiq ittifoq hududida Rossiya Federatsiyasining Yevropa qismidagi o‘rmon-dasht va dasht zonasida (o‘rta hudud va janub) Volga daryosigacha, Kavkaz, Zakavkazye, Ukraina va Belarusda tarqalgan [5]. Yuqoridagi ma‘lumotlar asosida O‘zbekiston hududida ham tiniqqanotli kapalaklarning tarqalishi va biologiyasini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Dastlabki kuzatishlarga ko‘ra, olma tiniqqanoti (*Synanthedon myopaeformis*) turiga mansub namunalar 2024-yil may oyida Toshkent viloyati Olmazor tumanida joylashgan maktab issiqxonasidan topilgan [manba qo‘y].

Kelgusida O‘zbekistondagi tiniqqanotli kapalaklar tur tarkibini yanada to‘liq o‘rganish, ularning ekologik o‘rnini aniqlash hamda zararkunanda turlarining qishloq xo‘jaligiga ta‘sirini baholash maqsadida kompleks tadqiqotlarni davom ettirish zarur deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar ro‘yhati.

1. Pühringer F., Kallies A. Provisional checklist of the Sesiidae of the world (Lepidoptera: Ditrysia) //Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut. – 2004. – T. 4. – C. 1-85.
2. Špatenka K., Petersen M., Kallies A. Ergebnisse einer sesiidologischen Expedition 1994 nach Kasachstan und Kirgistan (Lepidoptera: Sesiidae) //Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo. – 1997. – C. 405-422.
3. Stalling T. et al. A new species of *Bembecia* Hübner,[1819] from Tajikistan, Central Asia (Lepidoptera: Sesiidae) //Entomologische Zeitschrift. – 2010. – T. 120. – C. 5.
4. Князев С. А., Горбунов П. Ю. Первая находка стеклянницы *Microsphenia brosisiformis* (Hübner, 1813)(Lepidoptera, Sesiidae) на Южном Урале //Амурский зоологический журнал. – 2023. – Т. 15. – №. 3. – С. 702-705.
5. Темрешев И.И., Копжасаров Б. К., Бекназарова З. Б., Кошмагамбетова М.Ж., Исина Ж.М., Калдыбеккызы Г.. Яблонная стеклянница *Synanthedon myopaeformis* (Borkhausen, 1789) (Lepidoptera, Sesiidae) в Алматинской области Казахстана //Izdenister natigeler. – 2023. – №. 4 (100). – С. 88-98.